

JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISI VA SPORT PEDAGOGI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Xalmuratov Miyirbek Tajetdinovich

Berdaq nomidagi Qaraqalpoq davlat universiteti
Jismoniy tarbiya nazaryasi va uslubiyati kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15422409>

Annotatsiya. *Pedagogik mahorat yuksak darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallasbni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi. Pedagogik bilimdonlik pedagogik sohada mahorat bilan ishlayotgan kishining ta'lim va tarbiya ishida insoniyat to'plagan barcha tajribalardan ratsional foydalanish qobiliyatini ko'zda tutar ekan, demak, u yetarli darajada pedagogik faoliyat va munosabatlarning maqsadga muvofiq usullari va shakllarini egallashi lozim bo'ladi.*

Kalit so'zlari: *Pedagogik mahorat yuksak darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi.*

Sport pedagogiga qo'yiladigan talablar Pedagoglik kasbi mamlakatimizda eng sharafli kasblardan biridir. O'qituvchilik kasbi o'z mohiyatiga ko'ra o'ta individualdir. Har bir o'qituvchining muhim hayotiy o'rni o'z ishining ustasi bo'lishdir. O'qituvchi mahorati uning faoliyatida ko'rinadi. O'qituvchi avvalo pedagogik jarayonning qonuniyatlari va mexanizmlarini yaxshi egallagan bo'lishi lozim. Shu ma'noda pedagogning umumlashgan malakalari, uning pedagogik texnikasi katta ahamiyatga molik bo'ladi. Mahorat - bu alohida qudrat. Yuqori va kichik darajada usta bo'lishi mumkin emas. Mahoratga erishish ham, erishmaslik ham mumkin.

Haqiqiy usta mehnat faoliyati chog'idagina go'zaldir. Pedagogik mahoratga yetishish o'qituvchining muayyan shaxsiy sifatlari bilan amalga oshadi. Pedagogik mahorat yuksak darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallasbni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi. Pedagogik bilimdonlik pedagogik sohada mahorat bilan ishlayotgan kishining ta'lim va tarbiya ishida insoniyat to'plagan barcha tajribalardan ratsional foydalanish qobiliyatini ko'zda tutar ekan, demak, u yetarli darajada pedagogik faoliyat va munosabatlarning maqsadga muvofiq usullari va shakllarini egallashi lozim bo'ladi. Kasbiy-pedagogik bilimdonlikning bosh ko'rsatkichi bu insonga, shaxsga yo'nalganlikdir.

Kasbiy-pedagogik bilimdonlik pedagogik voqelikni izchil idrok eta bilish va unda izchil harakat qila olish malakasini qamrab oladi. Bu xislat pedagogik jarayon mantig'ining yaxlitligicha va butun tuzilmasi bilan birgalikda ko'ra olish, pedagogik tizimning rivojlanish 37 qonuniyatlari va yo'nalishlarini tushunish imkoniyatini ta'minlaydi, maqsadga muvofiq faoliyatni konstruksiyalashni osonlashtiradi. Bilimdonlik o'qituvchi uchun o'ta muhim bo'lgan uchta holat bilan bog'langan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallashni taqozo etadi: odamlar hilan o'zaro alogada ho'lishda madaniy mulogotda bo'lish: fani sohasi bo'yicha axborotlarni qabul qila bilish va uni o'qitish mazmuniga moslab qayta ishlash va undan mustaqil tahsil olishdu foydalana olish; o'quv axborotlarini boshqalarga bera olish. Kasbiy-pedagogik bilimdonlik asosan to'rtta komponenti bilan xarakterlanadi: shaxsga, insonga yo'nalganlik. Pedagogik voqelikni izchil idrok etish; fan sohasiga yo'nalganlik; pedagogik texnologiyalarni egallash.

Hozirgi ta'lim sharoitida kasbiy-pedagogik bilimdonlik yana uch komponent bilan to'ldiriladi: bilimdonlik, umuman, o'z faoliyatini jahon pedagogik madaniyati darajasida ishlab

chiqilgan tajribalar asosida tashkil etish qobiliyati, unga va vatanimizdagi pedagogikaga integratsiyalasha olish; o'z safdoshi tajribasi va innovatsion tajribalar bilan o'zaro samarali munosabat o'rnatish qobiliyati; • o'z tajribalarini umumlashtirish va boshqalarga bera olish malakasida namoyon bo'ladi. Pedagogning kasbiy bilimdonligi kreativlik bilan xarakterlanadi.

Pedagoglik mehnatining hamma turlari uning ixtisosi, o'quv-tarbiya jarayonining xarakteri, ish sharoitlariga qarab muayyan xususiyatlariga ega. Bu jihatdan jismoniy tarbiya o'qituvchisi faoliyatining o'ziga xos xususiyati to'g'risida gapirish mumkin. P.F. Lesgaft jismoniy tarbiya o'qituvchisiga ham maxsus talablar qo'yar edi. "Jismoniy ta'lim rahbari. o'qitishga aloqador bo'lgan har bir kishi kabi, - deb yozgan edi u, yaxshi ma'lumotli kishi bo'lishi, o'z fanini, shuningdek, yosh organizmining formasi va 38 rivojlanishi faoliyatini yaxshi bilishi kerak. Lekin asosiysi - uning intizomili, vazmin, o'z harakatlarini nozik boshqara oladigan kishi botlishi lozim". Jismoniy tarbiya va sport pedagogi maktabda katta ommaviy ishlarni olib borishadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi faollarni tarkib toptiradi va tarbiyalaydi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi murakkab sharoitlarda ishlaydi. Sport zali sinf xonasiga qaraganda ancha katta, jismoniy tarbiya darslaridagi sharoit vaqti-vaqti bilan almashinib turadi (sport maydonchasi, gimnastika zali, basseyn, chang'i mashg'ulotlari uchun ochiq joy va boshqalar), o'quvchilar xilma-xil va uyushmagan holda foydalanishganda, ko'pincha xavfli bo'lgan asboblarni qo'llaydilar. Bundan tashqari, o'quvchilarning yuqori darajadagi harakat faolligi yomon oqibatlarini jarohatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bir kunda turli yoshdagi o'quvchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar alohida kuch - g'ayrat talab etadi, shunday ekan, aniq sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasini hisobga olish lozim bo'ladi. Umumiy ta'lim maktablaridagi jismoniy tarbiya darsida o'qituvchi faqat aqliy kuchini emas, balki ko'pgina jismoniy kuch ham sarflaydi, negaki, u tez-tez harakatlarni ko'rsatib beradi, o'quvchilar sport snaryadlarida mashq qilayotganda ularni ehtiyotlaydi va hokazo. Bolalar va o'smirlar sport maktabi treneri ishining o'ziga xos xususiyatlari. Sport pedagogi trenerning faoliyati jismoniy tarbiya o'qituvchisining ishidan jiddiy farq qiladi. U shug'ullanuvchilarning sport qobiliyatini aniqlash va rivojlantirishga, ularning "sportdagi hayot yo'lini" oldindan aytib berishga qaratilgan.

BO'SM treneri faoliyatining ba'zi bir spetsifik xususiyatlarini qarab chiqamiz. Ularga quyidagi kiradi: 1. Mashg'ulotlar motivining o'ziga xosligi va shug'ullanuvchilar tomonidan ularning ixtiyoriy tanlanganligi. BO'SMda mashg'ulotlarning ixtiyoriy tantanganligi shug'ullanuvchilarning trener bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlari xarakteriga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Sport pedagogi trener bilan aloqa, unga ishonch va o'zaro hurmat munosabatlarning yo'qligi kelajagi porliq sportchining BO'SMdan ketishiga sabab bo'lishi mumkin. 39 2. Aloqa qilishning alohida shartlari (musobaqalar davrida vujudga keladi). Ko'pchilik trenerlar trenerovkalarda, mashg'ulotlardan tashqarida va sport yig'ilishlari vaqtida sportchilar o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yishda qiyinchilik sezmaydilar. Musobaqalar davrida ob'ektiv sabablar tufayli kelib chiqadigan qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Sportchining noroziligini keltirib chiqaradigan sabablar orasidagi munosabatlarning yomon tashkil etilishini; musobaqada muvaffaqiyatsiz qatnashishdan qo'rqishni; sportchining oldiga qo'yilgan vazifalarni bajara olmasligini aytib o'tish mumkin. Asosiy tarkibga kiritilgan zahirada turgan hamda "musobaqalardan tashqarida" qolgan sportchilarning psixik holati har xil bo'ladi. Trenerdan har bir tarbiyalanuvchiga xushmuomalada bo'lish talab etiladi. Startdan oldingi holatni faqat sportchi emas, balki trener ham boshidan kechiradi, talabalarining xatti-harakati va musobaqada ishtirok etishi ko'p jihatdan trenerning musobaqa paytida o'zini qanday tutishiga ham bog'liq. 3. Jismoniy imkoniyatlar va texnik mahoratning yuqori darajasini doimo saqlab turish zarurligi.

Trenerning jismoniy imkoniyatlari deganda uning jismoniy holati, mashqlarni shug'ullanuvchilar bilan bajarish imkoniyati nazarda tutiladi. Texnik kamolot deganda trenerning mashqni texnik jihatdan to'g'ri bajarish malakasi tushuniladi, Jismoniy imkoniyatlar va texnik mahorat darajasi mashqni ko'rsatishga va, tabiiyki, trenerning obro e'tiboriga jiddiy ta'sir etadi.

Masalan: trener yosh sportchiga chambarak bilan bajariladigan ixtiyoriy programma elementini tushuntiryapti. Qizcha mashqning taklif qilingan elementlarini bajarib ko'rmoqchi, lekin buning uddasidan chiqolmayapti. Trener chambarakni olib, mashqni bajaradi. Sportehi mashqni takrorlashga harakat qiladi. Trenerning yaxshi jismoniy holatda bo'lishi - o'z kuchiga ishonch bo'lishiga yordam beruvchi kerakli psixologik faktor. Trenerning mashqni yaxshilab bajara olishi uning obro'yini oshiradi. Trener o'quv-trenerovka mashg'ulotlari vaqtida pedagogik jarayonga rahbarlik qilibgina qolmaydi, uning tarbiyaviy faoliyati BO'SMdan 40 tashqarida ham davom etadi. U musobaqalarning juda mas'uliyatli davrida o'z talabalarning ustoz bo'lib qoladi, tarbiyalanuvchilarning butun hayot tarziga, ularning hayot yo'lini tanlashiga, hayotiy mavqelarini vujudga keltirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Trener har bir tarbiyalanuvchilarini yaxshi biladi, uning ma'naviy va jismoniy hayotidagi barcha tafsilotlarni tushunadi, uning organizmi holatini chuqur o'rganadi hamda hayot, mehnat, dam olish vaqtini tashkil etilishini diqqat bilan kuzatadi.

4. Trener - odatdagi o'quvchilar yoki ishlab chiqarish jamoasidan boshqarish strukturasi alohida murakkabligi bilan farq qiluvchi sport jamoasining tashkilotchisi. Sport jamoasining a'zolari, odatda, bir vaqtning o'zida ish yoki o'qish joyidagi jamoa a'zolari hamdir; ko'pincha ularning sport jamoasiga birlashuvi muvaqqat harakatda bo'ladi (terma jamoada, o'quv-trenirovka yig'ini va hokazo). Trenirovka jarayonlarini o'tkazish vaqtida jamoada vujudga keltirish trener uchun ancha qiyin bo'ladi, chunki trenerovkaga sportchilar turli shahar va sport jamiyatlaridan keladilar. Sport jamoasi va ayrim sportchilar faoliyatiga ko'pincha murakkab musobaqalar sharoitida (sportchining axloqiy va jismoniy sifatlariga maksimal talablar qo'yiladigan bir paytda) boshchilik qilishga to'g'ri keladi. Bu davrdagi trener ishining muvaffaqiyati pedagogik vositalarning xilma-xilligiga bog'liq bo'ladi. Trener sportchilarning turli xil talablarini va ularning sport faoliyatida qatnashish sabablarini yaxshi bilish kerak. Bu uning sportchilar bilan bo'ladigan muomalasida o'z nuqtai nazarini aniqlab olishiga va jamoani boshqarishiga yordam beradi. O'qituvchi va trenerga qo'yiladigan talablar O'qituvchi va trenerning butun faoliyati (uning yo'nalishi, mazmuni, ish metodlari va formalari) ularning dunyoqarashlari bilan belgilanadi. Kundalik aloqa jarayonida o'qituvchi va trener 0,2 o'quvchilariga to'g'ri dunyoqarash tarkib toptiradi. Bularning hammasi yuksak darajadagi g'oyaviy e'tiqodni, axloqiy dunyoqarashni ijobiy fazilatlarini shakllantiradi. Jismoniy tarbiya o'qituvchi va trener faqat o'rgatibgina qolmasdan, balki tarbiyalaydi ham ong-bilim doirasi keng bo'lmagan turib esa tar41 biya berish mumkin. emas. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarning xilma-xil mayl va qobiliyatlariga to'g'ri yo'nalish bera olishi kerak. Shuning uchun o'qituvchi va trener doimo o'zlarining madaniy saviyalarini oshirib borishlari, har tomonlama ma'lumotli kishi bo'lishlari lozim. Doimo fan yangiliklarini nazarda tutadigan, trenirovka jarayonining tuzilishida uning ma'lumotlariga tayanadigan tarbiyachi yaxshi ishlaydi. Yangi, innovatsion material o'qituvchi, trenerning o'quvchilarda o'qitiladigan fanga jonli qiziqishini uyg'otadi. O'qituvchi va trener o'zi o'qitadigan fanni mukammal bilishi kerak. Bundan tashqari, pedagogika, psixologiya, anatomiya, fiziologiya masalalarini yaxshi tushunishlari lozim. Ana shu bilimlar va amaliy tajriba asosida pedagogik jarayonni boshqarish, ya'ni o'qitish, tarbiyalash malakasi rivojlanadi.

O'quvchilarning ijodiy faolligiga rahbarlik qilishda, ular havaskorligining turli shakllarini tashkil qilishda, tarbiyaning vazifalarini hal etish yo'lida mahorat va pedagogik texnikaning tarkibiy qismlarini mukammal bilish lozim.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. - 6(766)-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish to'g'risida" PF-2909-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. - 18(778)-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida gi PQ-3031-sonli Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. -23(783)-son.
4. Mirziyoev SH. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz / - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017.
5. Mirziyoev SH. M. Tanqidiy tahlili, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: "O'zbekiston", 2017.- 104 b.